

0% ausgefüllt

Sehr geehrte Teilnehmende,

im Rahmen unseres Masterstudiums im Fachbereich Medizinpädagogik an der HSD Hochschule Döpfer in Köln führen wir eine Erhebung zur Gesundheitskompetenz bei Studierenden und Auszubildenden der Gesundheitsfachberufe durch.

Mit dem Ausfüllen der 1. Frage erteilen Sie Ihr Einverständnis zur freiwilligen Teilnahme an dieser Studie und zur Weiterverarbeitung der Studiendaten. Ihre Daten werden anonym und vertraulich behandelt und nicht mit Dritten geteilt.

Die Teilnahmevoraussetzungen sind:

- Sie sind mindestens 18 Jahre alt
- Sie absolvieren derzeit eine Ausbildung (mindestens 3-jährig) oder ein Studium in einem Gesundheitsfachberuf (Pflege, Rettungsdienst, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Hebammenwesen oder MT-Berufe)
- falls Sie zuvor bereits eine Ausbildung in einem anderen Gesundheitsfachberuf abgeschlossen haben, sollte Ihre Berufserfahrung in diesem Beruf nicht mehr als 2 Jahre betragen

Die Teilnahme dauert circa 15 Minuten. Unter den Teilnehmenden werden 10 Amazon Gutscheine in Höhe von jeweils 10 Euro verlost. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, können Sie am Ende der Befragung Ihre E-Mailadresse eingeben.

Bitte nehmen Sie nur einmal an dieser Befragung teil.

Wir danken Ihnen im Voraus ganz herzlich für Ihre Teilnahme, durch die Sie unser studentisches Forschungsprojekt maßgeblich unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen

Das Team der GESAGT Studie

Gesundheitskompetenz der **S**tudierenden und **A**uszubildenden der **G**esundheits- und **T**herapiewissenschaften in Deutschland (GESAGT)

Madeleine Beck, Simone Goedeke-Boch, Angela Gerhard, Alexander Jühlke, Katharina Räuber-Dreier, Lena Ummenhofer, Anke Weschollek

Projektleiter Prof Dr. Tobias Braun (Angewandte Therapiewissenschaften)

Leiter des Moduls Forschung in den Therapiewissenschaften

HSD Hochschule Döpfer Köln

Waidmarkt 3 und 9

50676 Köln

Weiter

1. Welchem Geschlecht ordnen Sie sich zu?

DD01

- männlich
- weiblich
- divers
- keine Angabe

2. Wie alt sind Sie?

DD02

Bitte geben Sie Ihr vollständiges Alter in Jahren an.

3. In welchem Bundesland wohnen Sie?

DD03

- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen

4. Haben Sie einen Migrationshintergrund?

DD08

- Ja
- Nein
- keine Angabe

5. Wie schätzen Sie Ihren eigenen Wohlstand ein?

DD09

- Hoch
- Mittel
- Gering
- keine Angabe

[Weiter](#)

20% ausgefüllt

6. Welchen höchsten Bildungsabschluss haben Sie?

DD04

- Hauptschulabschluss
- Realschulabschluss / Fachoberschulreife / mittlere Reife
- Fachabitur / Fachhochschulreife
- Abitur / allgemeine Hochschulreife
- Bachelorabschluss
- Masterabschluss
- anderer Bildungsabschluss (bitte angeben)

7. In welchem medizinischen Bereich absolvieren Sie Ihre Ausbildung oder Ihr Studium?

DD05

- Pflege
- Rettungsdienst
- Physiotherapie
- Medizinisch-technische Berufe
- Ergotherapie
- Logopädie
- Hebammenwesen
- Sonstige

8. Welchen Abschluss streben Sie an?

DD13

- Staatsexamen
- Bachelor
- Master

9. Haben Sie bereits eine abgeschlossene Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium?

DD06

- Ja, mit weniger als 2 Jahren Berufserfahrung
- Ja, mit mehr als 2 Jahren Berufserfahrung
- Nein

10. Worum handelt es sich bei Ihrer derzeitigen Ausbildung?

DD07

- Ausbildung
- Duales Studium
- Studium

11. In welchem Ausbildungsjahr / Semester befinden Sie sich aktuell?

DD12

- 1. Ausbildungsjahr
- 2. Ausbildungsjahr
- 3. Ausbildungsjahr
- 4. Ausbildungsjahr oder mehr
- 1. Semester
- 2. Semester
- 3. Semester
- 4. Semester
- 5. Semester
- 6. Semester
- 7. Semester
- 8. Semester
- 9. Semester oder mehr

[Weiter](#)

30% ausgefüllt

12. Wie stark achten Sie im allgemeinen auf Ihre Gesundheit?

G213

- Sehr stark
- Stark
- Mittelmäßig
- Weniger stark
- Gar nicht

13. Wie würden Sie Ihre Gesundheit bewerten?

G101

Bitte geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 100 an, wobei „0“ die schlechteste Gesundheit bedeutet, die Sie sich vorstellen können und „100“ die beste Gesundheit die Sie sich vorstellen können

Einschätzung
der eigenen
Gesundheit

[Weiter](#)

14. Wie oft treiben Sie Sport?

DD11

- nie
- 1 x im Monat
- 1 x Woche
- 2-3 x in der Woche
- 4-5 x in der Woche
- täglich

15. Haben Sie vor, häufiger als bisher Sport zu machen bzw. körperlich aktiv zu sein?

G211

- Ja
- Nein
- keine Angabe

16. Wie oft in der Woche ernähren Sie sich bewusst gesund?

G206

- selten
- 1 x in der Woche
- 2-3 x in der Woche
- jeden Tag
- keine Angabe

17. Was hindert Sie daran, sich jeden Tag gesund zu ernähren?

G212

Mehrfachantworten möglich

- Zeitmangel
- Kosten für gesunde Lebensmittel sind mir zu hoch
- Ich mag lieber ungesunde Lebensmittel
- Ich kenne mich mit gesunder Ernährung nicht aus

keine Angabe**18. Rauchen Sie?**

G209

- Ja, täglich
- Ja, gelegentlich
- Nein, nicht mehr
- Ich habe noch nie geraucht
- keine Angabe

19. Wie oft trinken Sie Alkohol?

G210

- Ja, jeden Tag
- Ja, mehrmals in der Woche
- Einmal in der Woche
- Mindestens einmal im Monat
- Ich trinke keinen Alkohol
- keine Angabe

[Weiter](#)

50% ausgefüllt

20. Wurde bei Ihnen jemals Bluthochdruck (Hypertonie) festgestellt?

G202

- Ja
- Nein
- Ich weiß es nicht
- keine Angabe

21. Leiden Sie an einer chronischen Erkrankung oder haben Sie ein langandauerndes gesundheitliches Problem, das seit mehr als 6 Monaten besteht oder voraussichtlich 6 Monate andauern wird?

G203

- Ja
- Nein
- keine Angabe

22. Wurde bei Ihnen jemals eine psychische Erkrankung festgestellt?

G204

- Ja
- Nein
- keine Angabe

23. Nehmen Sie regelmäßig (mindestens 3 x im Monat) Medikamente ein?

G214

- Ja
- Nein
- keine Angabe

24. Wenn ja, welche Medikamente nehmen Sie regelmäßig ein?

G215

Mehrfachantworten möglich

- Schmerzmittel

- Schlafmittel
- Schilddrüsenmedikamente
- Blutdruckmedikamente oder Medikamente gegen Rhythmusstörungen
- Antihistaminika bei allergischen Reaktionen
- Kortikosteroide / Cortison
- Beta-2-Sympathomimetika/ Anticholinergika bei Asthma oder COPD
- Diuretika / „Wassertabletten“
- Antibabypille
- sonstige
- keine Angabe

[Weiter](#)

25. Wie schätzen Sie Ihre momentane Lebensqualität ein?

DD10

sehr
schlecht schlecht ausreichend befriedigt gut sehr
gut

Lebensqualität

26. Wieviele Menschen stehen Ihnen so nahe, dass Sie sich auf sie verlassen können, wenn Sie ernste persönliche Probleme haben?

G207

- keine
- 1-2
- 3-5
- 6 oder mehr

27. Die folgenden Aussagen können mehr oder weniger auf Sie zutreffen.

G208

Bitte geben Sie bei jeder Aussage an inwieweit diese auf Sie persönlich zutrifft.

trifft voll
und ganz trifft trifft etwas trifft wenig trifft gar
zu ziemlich zu zu zu nicht zu

In schwierigen Situationen kann ich mich auf meine Fähigkeiten verlassen.

Die meisten Probleme kann ich aus eigener Kraft gut meistern.

Auch anstrengende und komplizierte Aufgaben kann ich in der Regel gut lösen.

Weiter

Projektteam der GESAGT Studie, HSD Hochschule Döpfer Köln – 2022

HQ01

28. Es ist nicht immer leicht, sich über das Thema Gesundheit klar und verständlich zu informieren. Oft kann es dabei zu kleineren Schwierigkeiten oder Problemen kommen. Mit den folgenden Fragen möchten wir nun herausfinden, welche Verhaltensweisen und Aktivitäten rund um das Thema Gesundheit gewisse Schwierigkeiten bereiten können.

Auf einer Skala von „sehr einfach“ bis „sehr schwierig“, wie einfach würden Sie sagen, ist es (...)

	sehr einfach	einfach	schwierig	sehr schwierig	weiß nicht / keine Antwort
...Informationen über Behandlungsmöglichkeiten für Krankheiten zu finden, die Sie betreffen?	<input type="radio"/>				
...herauszufinden, wo Sie professionelle Hilfe erhalten, wenn Sie krank sind (z.B. bei einem Arzt, einer Pflegekraft, einem Apotheker, einem Psychologen)?	<input type="radio"/>				
...zu verstehen, was ein Arzt Ihnen sagt?	<input type="radio"/>				
...die Anweisung Ihres Arztes oder eines Apothekers zur Einnahme verschriebener Medikamente zu verstehen?	<input type="radio"/>				
...zu beurteilen, ob Sie eine zweite Meinung von einem anderen Arzt einholen sollten?	<input type="radio"/>				
...Informationen von Ihrem Arzt zu nutzen, um Entscheidungen im Zusammenhang mit einer Erkrankung zu treffen?	<input type="radio"/>				
...den Empfehlungen Ihres Arztes oder eines Apothekers zu folgen?	<input type="radio"/>				
...Informationen darüber zu finden, wie man mit psychischen Problemen umgeht (z.B. Stress, Angstzustände oder Depression)?	<input type="radio"/>				
...Informationen über ungesunde Lebensgewohnheiten zu verstehen, wie Rauchen, Bewegungsmangel oder übermäßigen Alkoholkonsum?	<input type="radio"/>				
...Informationen über empfohlene Vorsorgeuntersuchungen zu verstehen (z. B. Darmkrebsfrüherkennung, Blutzuckertest)?	<input type="radio"/>				

Gesundheitsrisiken in den Medien vertrauenswürdig sind (z.B. im Fernsehen, im Internet, in der Zeitung)?

...aufgrund von Informationen aus den Medien zu entscheiden, wie Sie sich vor Krankheiten schützen können (z.B. im Fernsehen, im Internet, in der Zeitung)?

...Informationen über Aktivitäten zu finden, die gut für Ihre psychische Gesundheit und Ihr Wohlbefinden sind (z.B. Entspannung, körperliche Aktivität, Joga)?

...Gesundheitsratschläge von Familienmitgliedern oder Freunden zu verstehen?

...Informationen in den Medien zu verstehen, wie Sie Ihre Gesundheit verbessern können (z.B. im Fernsehen, im Internet, in der Zeitung)?

...zu beurteilen, welche alltäglichen Gewohnheiten Ihre Gesundheit beeinflussen (z.B. Trink- und Essgewohnheiten und Bewegung)?

 [Weiter](#)

Kommunikation mit einem Anbieter, Beantwortung von Fragen zu einem Gesundheitsdienst, etc.

Andere digitale Informationsangebote zum Thema Gesundheit

30. Wenn Sie online nach Gesundheitsinformationen suchen, wie einfach oder schwierig ist es für Sie.... DG02

	sehr einfach	einfach	schwierig	sehr schwierig	weiß nicht / keine Angabe
... die richtigen Wörter oder Suchbegriffe zu verwenden, um online die gewünschten Informationen zu finden?	<input type="radio"/>				
... genau die Informationen zu finden, nach denen Sie suchen?	<input type="radio"/>				
... die gefundenen Informationen zu verstehen?	<input type="radio"/>				
... zu beurteilen, wie vertrauenswürdig die gefundenen Informationen sind?	<input type="radio"/>				
... zu beurteilen, ob hinter den angebotenen Informationen kommerzielle Interessen stehen?	<input type="radio"/>				
... unterschiedliche Internetseiten aufsuchen, um zu prüfen, ob dort unterschiedliche Informationen stehen?	<input type="radio"/>				
... zu beurteilen, ob die Informationen auf Sie zutreffen?	<input type="radio"/>				
... die gefundenen Informationen zur Lösung eines Gesundheitsproblems zu nutzen?	<input type="radio"/>				

31. Wenn Sie eine gesundheitsbezogene Nachricht auf einem digitalen Gerät eingeben, wie einfach oder schwierig ist es für Sie,..... DG03

sehr einfach	einfach	schwierig	sehr schwierig	weiß nicht / keine
-----------------	---------	-----------	-------------------	-----------------------

... eine schriftliche Nachricht an einen Gesundheitsdienstleister klar zu formulieren, z. B. Ihre Frage oder Darstellung, persönliche Informationen?

... in sozialen Medien oder Online-Foren Ihre Meinung, Gedanken oder Gefühle zu Gesundheitsthemen zum Ausdruck zu bringen oder eine Frage zu stellen?

32. Die Gesundheitskompetenz wird definiert als das Wissen, die Motivation und die Fähigkeit von Individuen, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen und zu bewerten und bei gesundheitsrelevanten Entscheidungen anzuwenden, um die Gesundheit und die Lebensqualität zu erhalten und zu verbessern (Sörensen et al., 2012).

DG04

Wie wichtig ist es Ihrer Meinung nach, dass Gesundheitsfachpersonen über eine gute Gesundheitskompetenz verfügen?

0 = überhaupt nicht wichtig, 10 = sehr wichtig

[Weiter](#)

90% ausgefüllt

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, können Sie nachfolgend Ihre E-Mailadresse eingeben. G301

[Weiter](#)

Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre Teilnahme bedanken.

Bei Fragen können Sie sich jederzeit per E-Mail an Prof. Dr. Tobias Braun (t.braun@hs-doeper.de) wenden.

Ihre Antworten wurden gespeichert, Sie können das Browser-Fenster nun schließen.

Möchten Sie in Zukunft an interessanten und spannenden Online-Befragungen teilnehmen?

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse für das SoSci Panel anmelden und damit wissenschaftliche Forschungsprojekte unterstützen.

E-Mail:

Am Panel teilnehmen

Die Teilnahme am SoSci Panel ist freiwillig, unverbindlich und kann jederzeit widerrufen werden.

Das SoSci Panel speichert Ihre E-Mail-Adresse nicht ohne Ihr Einverständnis, sendet Ihnen keine Werbung und gibt Ihre E-Mail-Adresse nicht an Dritte weiter.

Sie können das Browserfenster selbstverständlich auch schließen, ohne am SoSci Panel teilzunehmen.